

Questo **NON** è
uno storyboard

STORY-RECIPES

ricetta della storia

Gruppo COCONUT

Elisa Fabbri
Serena Della Ventura

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Questo **NON** è
uno storyboard!

Introduzione

Lo strumento che proponiamo si basa su alcuni concetti chiave: **semplificare, sequenza, temporalità, modularità, descrizione, supporto.**

Vogliamo che il nostro strumento sia in grado di semplificare la storia raccontata attraverso una sequenza modulare e temporale. Abbiamo pensato quindi ad un supporto fisico con cui interagire per rendere questa fase di progettazione divertente.

Sovrapposizione

Il nostro strumento vuole l'utilizzo di alcune tessere, ognuna con una propria identità, che si sovrappongono per creare le fasi di una storia. Lo strumento può essere utilizzato in diversi ambiti, da quello più semplice che può avere come scopo quello di preparare un dolce (come faremo vedere) fino ad arrivare alla progettazione dello storytelling per una pubblicità.

Questo **NON** è
uno storyboard!

Materiale utile

Tessere 1

Questo **NON** è
uno storyboard!

Sfondo bianco

Procedura

Dosi

Recipienti

Composti

Ingredienti

Impostazioni forno

Guarnizioni

Tessere procedimento

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Questo procedimento è specifico per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno procedimenti diversi.

Tessere dosi **B**

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Queste dosi sono specifiche per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno dosi diverse.

Tessere recipienti C

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Questi recipienti sono specifici per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno recipienti diversi.

Tessere composti D

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Questi composti sono specifici per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno composti diversi.

Tessere ingredienti

E

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Questi ingredienti sono specifici per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno ingredienti diversi.

Tessere impostazione forno

F

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Queste impostazioni forno sono specifici per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno impostazioni diverse.

Tessere guarnizioni

G

Questo **NON** è
uno storyboard!

* Queste guarnizioni sono specifici per la ricetta della torta di mele. Per ogni ambito diverso in cui verrà utilizzato questo strumento ci saranno più o meno guarnizioni diverse.

Layout tessere

* sovrapposte

Questo **NON** è
uno storyboard!

Supporto 2

Questo **NON** è
uno storyboard!

Supporto 2

Dettaglio
della struttura

Questo **NON** è
uno storyboard!

Procedimento
*per la torta di mele

Procedimento per la torta di mele

Questo **NON** è
uno storyboard!

Procedimento per la torta di mele

Questo **NON** è
uno storyboard!

Procedimento per la torta di mele

Questo **NON** è
uno storyboard!

Questo **NON** è
uno storyboard!

Come viene il supporto?

*per la torta di mele

